

A Casa do Lavrador: um estudo de caso na aldeia de Arnal, Carrazeda de Ansiães

Cristiano Júlio Moreira de Sousa¹

Resumo: Este artigo enquadra-se numa perspetiva de preservação do património arquitetónico vernacular transmontano e da memória dos usos e costumes da realidade quotidiana que a envolvia, através das fontes históricas e orais que permitem analisar, compreender e registar o património material e imaterial. Este trabalho visa, entre outros objetivos, revivificar a memória coletiva e social na habitação e seus espaços envolventes.

1. Introdução

O presente estudo tem como principal objetivo documentar, o mais e melhor possível, o património vernacular transmontano, correspondendo a um exemplo típico de uma estrutura habitacional antiga, a casa do lavrador, na aldeia de Arnal, concelho de Carrazeda de Ansiães, assim como o conhecimento da atividade no quotidiano da habitação. O objetivo assenta na recuperação de uma memória social e coletiva, enquanto instrumento ativo de revitalização da cultura popular, incidindo o nosso olhar sobre a casa do lavrador.

O território é marcado por uma grande diversidade paisagística e por importantes testemunhos do passado. Encontramos neste território um património vernacular único, digno de ser vivenciado. Esta arquitetura tradicional mostra evidentes influências de uma prática ancestral, sem a intervenção formal de profissionais da arte de projetar e, neste sentido, é uma arquitetura sem a mão dos mestres arquitetos.

A arquitetura tradicional transmontana está associada aos usos e costumes da lida quotidiana da lavoura. Todos os espaços da habitação são um verdadeiro instrumento precioso às necessidades de exploração da terra.

A habitação desempenha uma enorme importância cultural nos modos de vida das pessoas e na conexão com a lavoura. Cada espaço tinha a sua funcionalidade familiar ou comunitária. Estes não são estruturas feitas apenas de pedra, mas sim, testemunhos vivos do passado. Preservar esta arquitetura é manter vivo o nosso património cultural.

Além da bibliografia existente, para a elaboração deste artigo, foram considerados alguns parâmetros que permitiram recolher, compreender e registar a temática. As informações esplanadas neste trabalho, foram obtidas através do método de entrevista² e recolha de imagens e vídeos a João Nascimento³, Fernanda da Purificação Mesquita⁴ e Dulce Rosa Viegas⁵.

1. Técnico Superior de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães.

2. Entrevistas realizadas em Arnal e Lavandeira, no mês de outubro.

3. Natural de Arnal, era filho do proprietário da casa e nasceu no ano de 1940.

4. Natural de Lavandeira, nasceu no ano de 1938.

5. Natural de Lavandeira, nasceu no ano de 1936

Fig. 1 Localização geográfica da casa do lavrador – Arnal

2. Caracterização geográfica e histórica

Carrazeda de Ansiães é uma vila portuguesa localizada na região do Douro, pertencente ao distrito de Bragança, e insere-se no espaço de transição entre as regiões do Douro e Trás-os-Montes, entre a Bacia de Mirandela, a Norte, o Vale do Douro a Sul, o Vale do Tua a Oeste e a ampla depressão da Vilarça, a Leste. Faz parte integrante da Reserva da Biosfera Meseta Ibérica (RBTMI – UNESCO), num imponente planalto que se estende das montanhas da Sanábria até ao rio Douro.

É de salientar, ainda, que o limite administrativo enquadra a Norte pelos concelhos de Murça e Mirandela, a Sul e Sudoeste por Vila Nova de Foz Côa e São João da Pesqueira, respetivamente, a Nordeste e Sudeste por Vila Flor e Torre de Moncorvo e a Oeste por Alijó.

Segundo a história, este concelho possui uma das mais antigas demarcações com referências escritas, tendo a sua área territorial sido demarcada por volta

do século XI, altura em que o rei leonês, Fernando Magno, lhe outorgou carta de foral. Desde esse período, Ansiães marcou toda a história do Nordeste Transmontano, estabelecendo-se nesta região como uma das mais importantes fortalezas da margem direita do rio Douro.

O território apresenta uma área geográfica de cerca de 280 km², subdividido por 14 freguesias (Amedo e Zedes, Belver e Mogo de Malta, Carrazeda de Ansiães, Castanheiro do Norte e Ribalonga, Fontelonga, Lavandeira Beira Grande e Selores, Linhares, Marzagão, Parambos Pereiros, Pinhal do Norte, Pombal, Seixo de Ansiães, e Vilarinho da Castanheira). Trata-se, portanto, de um concelho tipicamente rural que explora uma grande variedade de recursos agrícolas, onde o vinho, o azeite e a maçã se constituem como os produtos de maior relevância.

A grande diversidade paisagística possui características distintas que a tornam única. Sendo algumas das principais: Geografia: o território é montanhoso, com o Planalto e os vales. O relevo acidentado

influencia o clima e a vegetação; Clima: o clima é predominantemente continental, com invernos rigorosos e verões quentes e secos. As temperaturas podem variar bastante ao longo do ano. Surge daqui o dito popular “9 meses de inverno e 3 meses de inferno”; Biodiversidade: possui uma rica biodiversidade, com florestas de sobreiro, carvalho e pinheiro, além de uma fauna diversificada que inclui espécies como a corça; Cultura e Tradicionalismo: A região é conhecida pela sua cultura rica e tradições populares.

A gastronomia é um ponto forte; Economia: Baseada principalmente na agricultura e produção de produtos locais, como maçã, vinho e azeite, além do turismo que tem crescido nos últimos anos; Património Histórico: o território abriga diversos monumentos históricos, como castelo, solares, igrejas e aldeias tradicionais, que refletem a rica herança cultural.

Tal como referido anteriormente, a variedade agrícola vigente prende-se com o vinho, maçã e azeite, pelo que se torna premente particularizar os seus contributos para o território descrito. O vinho do Porto é uma das mais famosas exportações do território nacional, e a sua produção é tradicionalmente associada à região demarcada do Douro – “Paisagem Cultural Evolutiva e Viva”, classificada como Património da Humanidade pela UNESCO.

A maçã cultivada na região é conhecida pelo seu sabor doce e ligeiramente ácido, é bastante apreciada tanto para consumo em fresco quanto para a produção de compotas e doces. Esta maçã é caracterizada por uma casca fina e polpa suculenta. A sua produção está ligada a métodos agrícolas tradicionais, que contribuem para a preservação da biodiversidade e dos saberes locais. O azeite é um produto característico da região norte de Portugal, conhecido pela sua qualidade e sabor distinto. Feito principalmente a partir da azeitona da variedade “cobrancosa”, “madural” e “verdial”, é apreciado pelo seu aroma frutado e um sabor que pode variar entre o amargo e o picante, dependendo do grau de maturação das azeitonas e do método de extração.

No que concerne à geodiversidade os exemplos com maior expressão são os granitos e os xistos, originando uma dicotomia morfológica presente na zona norte do concelho, devido ao seu clima severo.

Desta forma, a diversidade paisagística, a fauna, o património vernacular, natural, arquitetónico e arqueológico são alguns dos exemplos das potencialidades que poderão ser fruídas por quem visita o concelho.

Por último, relevar que as valências cinegéticas, gastronomia, artesanato, etnografia e termalismo podem avolumar as potencialidades supramencionadas.

3. Património Vernacular

O património é o conjunto de bens, tanto materiais como imateriais, que são reconhecidos de acordo com sua ancestralidade, importância histórica, social e cultural de uma determinada região. Assim, de acordo com a sua particularidade e significativa forma, o património vernacular edificado é a herança que ocupa lugar privilegiado na afeição e é motivo de orgulho de todos os povos.

A habitação popular é um dos mais relevantes aspetos da humanização da paisagem, e na sua grande diversidade é um produto característico e atrativo da sociedade. É utilitário e, ao mesmo tempo, interessante e estético. Reflete a vida contemporânea e é, simultaneamente, um testemunho da história da sociedade. Apesar de ser obra do Homem, é também uma criação do tempo. Conservar e promover estas harmonias tradicionais, que constituem uma referência da existência humana, é dignificar a memória da Humanidade.

O património vernacular edificado configura a expressão fundamental da identidade cultural, económica e social de uma comunidade, bem como, da sua relação com o território e com o tempo, pela expressão da diversidade cultural no mundo.

O património vernáculo é considerado como o meio tradicional e natural pelo qual as comunidades concebem a habitação. Resulta de um processo evolutivo que inclui, necessariamente, alterações e adaptações constantes em resposta aos contextos sociais, económicos e ambientais vigentes. A sobrevivência pode estar atemorizada pela uniformização económica, cultural e arquitetónica.

Devido à uniformização da cultura e aos fenómenos da globalização industrial e socioeconómica, as estruturas vernaculares são, em todo mundo, extremamente vulneráveis, porque se confrontam com

graves problemas de obsolescência, de equilíbrio interno e de integração.

Nesta complexidade do edificado vernacular, as memórias compadecem de rico teor histórico, uma vez que se potenciam como um instrumento para a revitalização do espaço.

O património vernacular, tal como está internamente definido (ICOMOS, 1999), caracteriza-se por um modo de construir emanado da própria comunidade; um reconhecível carácter local ou regional ligado ao território, uma coerência de estilo, forma e aparência assim como o uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente reconhecidos; um conhecimento tradicional da composição e da construção que é transmitido de modo informal; uma resposta eficaz às necessidades funcionais, sociais e ambientais e uma aplicação de sistemas, ofícios e técnicas tradicionais de construção. A Carta do Património Vernacular Construído recomenda que governos e autoridades devem reconhecer o direito de todas as comunidades a manter o seu modo de vida tradicional, a protegê-lo através de todos os meios possíveis e legá-lo às gerações futuras. (Rosas, 2018:16).

4. Arquitetura Tradicional Portuguesa

A arquitetura tradicional portuguesa é rica em história e diversidade, refletindo as várias influências culturais e geográficas ao longo dos séculos. Estas mudanças refletem a evolução das necessidades sociais e culturais, mantendo, ao mesmo tempo, uma ligação com o passado.

Portugal apresenta uma diversidade geográfica rica, que se reflete em paisagens variadas, climas distintos e uma abastada biodiversidade. O país é composto por várias regiões, cada uma com suas características únicas.

A arquitetura tradicional portuguesa ao longo do século xx tem vindo a sofrer algumas alterações, mas em várias zonas do país ainda se evidenciam habitações de edificação básica e rudimentar e de estrutura pobre e obsoleta. A título de exemplo, no Norte do País, o pastoreio ainda assume uma fundamental relevância pelos espaços de arrumação

como também pelos abrigos temporários para funcionários. Assim, estas construções não apenas atendem necessidades práticas, mas também preservam a identidade cultural e as tradições das comunidades rurais.

Portugal tem uma diversidade geográfica que se reflete nas suas paisagens, com inúmeras versões na habitação popular, como por exemplo, as casas térreas e casas de andar/sobrada, ou casas-torres; as casas-blocos e casas de pátio. Os materiais utilizados para a construção das casas de pedra são o granito, o xisto ou o calcário, conforme a natureza dos solos e o costume local. Já as casas de materiais leves, eram de madeira de taipa, tijolo, e “blocos” de cimento. As coberturas podiam ser de uma, duas, três ou quatro águas, de palha, de materiais vegetais em geral, de telha artesanal ou de fábrica, de lajes de pedra (xisto).

Orlando Ribeiro distribui o território português por: “Portugal mediterrânico, Portugal atlântico, Portugal transmontano. A predominância da casa de dois pisos no norte do país – com o piso térreo consagrado aos animais e aos arrumos – em contraste com a predominância da casa de um só piso no sul do país, estaria ligada, por exemplo, às grandes variantes regionais do modo de vida rural em Portugal” (1945).

A casa rural, é concebida não apenas como um abrigo, mas sobretudo como um verdadeiro instrumento agrícola que é preciso adaptar às necessidades de exploração da terra, designadamente no que se refere à sua dimensão, à distribuição dos habitantes, dos estábulos e das lojas de arrumação. Dentro desta orientação, Demangeon⁶ define que a casa rural “é essencialmente um facto de economia agrícola, e é principalmente como tal que ela exprime o meio geográfico; e exprime-o desse modo muito melhor, e de uma maneira muito mais adequada e permanente, do que quando nela se consideram os materiais de construção, os dispositivos de orientação e as curiosidades do mobiliário.” (Demangeon, 1942, *apud* Oliveira, Galhano, 2003: 13).

Demangeon apresenta uma classificação das casas rurais “fundada na distinção essencial entre as

casas em que todas as dependências – de habitação, dos gados, de arrecadações – se situam sob o mesmo telhado – a casa-bloco, nas suas variadas formas e modelos – e as casas em que a cada um desses sectores compete um edifício próprio e independente que se dispõe, a par dos demais, em torno de um recinto central – a casa-pátio –, podendo este ser fechado ou aberto.” (Demangeon, 1942, *apud* Oliveira, Galhano, 2003: 18).

Sob o ponto de vista arquitetónico, nos casos mais expressivos rurais, o piso térreo servia para gado e diversas arrumações e o andar superior para a habitação das pessoas, evidenciando as características da casa-bloco. Ela é fundamentalmente destacada a norte, entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Transmontana, Beira Alta e Beira Baixa, também com alguma significância na região de Coimbra e terras saloias dos arredores de Lisboa.

A casa-bloco típica, para lá da estrutura geral que engloba as características da casa sobradada, acresce um certo número de dependências ou anexos específicos e independentes, de dimensões mais ou menos reduzidas, para gados e arrumações, cortes ou estábulos, palheiros, sequeiros ou espigueiros, eiras, lojas, e outros que se distribuem à volta de um amplo espaço aberto, terreiro ou quinteiro, e que integram o complexo da lavoura.

Por outro lado, em certas regiões definidas, nomeadamente na Bairrada, a ordem da habitação inverte-se, e verifica-se casas de térreo e sobrado em que o sector da habitação é no térreo, situando-se no piso superior o palheiro e, porventura, outros arrumos da lavoura. E o mesmo sucede em algumas aldeias da Beira Baixa, por exemplo a Malpica do Tejo, e nas zonas serranas dessa província.

A casa térrea é, de um modo geral, pequena e simples, e ocorre por toda a parte, mas com mais frequência a sul do país, na Estremadura, Ribatejo, Alentejo e Algarve. Esta habitação que define o movimento arquitetónico destas regiões, destaca-se tanto nas aldeias e vilas dessas áreas, coladas umas às outras ao longo dos arruamentos e estradas que atravessam essas povoações, como nos montes e montados dispersos no meio das terras, e exprime verdadeiramente a vida doméstica e económico-profissional da sua população.

A casa sobradada nas demais áreas é menos significativa, ela encontra-se em situação oposta à que indicamos, meramente como casa dos estratos socioeconómicos mais modestos.

No Alentejo, as habitações são rebocadas e caiadas de branco, com rodapés de cor azul. Desenvolvem-se em planos geométricos que se combinam com chaminés enormes que fazem por vezes de fachada. No Algarve, elas são também rebocadas e caiadas de branco, com alisares de janelas e portas, e rodapés de cor azul, ocre, ou verde, chaminés com decorações rendilhadas, finas e graciosas, e platibandas com belos desenhos de estuque a decorar a fachada frontal da casa.

A casa terra é também a casa do litoral central do país, das zonas ribeirinhas de certas partes das regiões de Aveiro, Pombal e Leiria; no norte, são característicos os bairros dos pescadores e as casas de apoio à agricultura, mais conhecidas por “palheiros ou barracos”.

Em termos gerais, pode dizer-se que a casa de térreo e andar é a casa do Norte. De facto, é nessa região que a casa mostra explicitamente esses dois pisos, com nítida distinção funcional entre si, em que no piso térreo é para albergar os animais (porcos, cavalos, vacas), alfaias e produtos da cultura agrícola, e o piso superior é para a habitação das pessoas. É a característica de casa-bloco, que se ajusta convenientemente às necessidades do tipo económico-social que domina o pequeno ou médio proprietário que trabalha a terra desta região.

São deste tipo as casas rurais de maiores ou menores dimensões, de formas lineares, paredes lisas e nuas sem reboco, quando não mesmo toscas e rudes, feitas de pedra que abunda no território. Os telhados na grande maioria de quatro águas com telha caleira e menos frequentemente de duas águas.

Dos exemplos mais primitivos de certas zonas serranas, particularmente distantes no espaço e do tempo, a habitação deste tipo, era rude e tosca, de pedra rudimentarmente aparelhada e sem reboco, e com cobertura de colmo ou telha caleira contra o vento. Orlando Ribeiro afirma que é uma *possível filiação na cultura arcaizante dos castros pré-romanos* cuja tradição arquitetónica parece prolongar com poucas alterações até aos nossos dias (Ribeiro, 1945, *apud* Oliveira, Galhano, 2003: 21).

6 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de e GALHANO, Fernando (2003). *Arquitetura Tradicional Portuguesa* (5ª edição). Publicações Dom Quixote, Lisboa, p. 13.

Fig. 2 Planta do rés do chão do complexo habitacional da casa do lavrador em Arnal

Fig. 3 Planta do 1º andar do complexo habitacional da casa do lavrador em Arnal

5. A habitação e o seu quotidiano

A estrutura da casa típica do lavrador transmontano está situada no centro da aldeia de Arnal, freguesia de Linhares, e encontra-se implantada no planalto de Ansiães, designado por frieira. Esta antiga habitação, propriedade de José António Esposto e Maria da Paixão Rodrigues, veio a ser herdada pelo senhor João Nascimento. Esta propriedade de data incerta “era de uma senhora que estava no Porto, uma D. Márcia. Ela era de Marzagão e casou aqui com um sujeito daqui de Arnal... o meu pai ficou caseiro dos terrenos dela e depois comprou-lhe tudo” (Nascimento, 2024).

Apesar de longas décadas desabitada e do inerente desgaste, os vestígios estruturais observáveis encontram-se preservados, permitindo constatar uma planta composta por áreas funcionais distintas, em que o quinteiro é o espaço físico de divisão para todos os espaços de habitação e apoio à agricultura.

As estruturas implantadas numa área plana, apresentam paramentos em alvenaria de aparelho irregular, com pedra de granito de média e grande dimensão, rebocada a branco, e pequenos apontamentos em tabique.

Como se pode observar nas plantas (Fig. 2 e 3), o complexo estrutural apresenta vários pequenos edifícios. O primeiro é uma casa de habitação, e no

espaço térreo é composto por duas divisões para lojas de animais, contígua à rua pública e voltada a sul. “Por baixo da cozinha era uma loja onde estava o cavalo e por baixo do quarto das minhas irmãs e da varanda era a loja dos porcos” (Nascimento, 2024).

No andar sobradado destacam-se quatro divisões: cozinha, dois quartos e uma varanda de sobrado, com um gradeamento em madeira. “Na cozinha tinha um quarto onde dormiam os meus pais e depois tinha outro quartito com uma janela virada para a rua a nível da varanda” (Fig.4). Todo o andar sobradado da casa assenta sobre grossas traves de madeira de castanho.

“O quarto dos meus pais tinha uma cama e uma cadeira a servir de mesinha de cabeceira. Tinha outra coisa, um penico” (Nascimento, 2024). O quarto era muito pequeno e “a cama estava encostada à parede e a roupa penduravam na barra da cama ou num cabido, não havia guarda-vestidos. No outro quarto, que era das minhas irmãs, também só tinha uma cama encostada à parede” (Nascimento, 2024).

Em períodos de dificuldades, a roupa da cama não era em abundância, “era cobertores e uma colcha por cima, na altura não havia edredons. Lenções era só o de baixo, de cima era só o cobertor. Depois ultimamente, quando já era mais crescido já era dois lenções” (Nascimento, 2024).

A cozinha era sombria, apenas tem uma porta de serventia e sem janelas. O teto não era forrado, por vezes, o fumo dispersava-se pelos intervalos das telhas, e as paredes são escuras como “breu”. Ao entrar pela porta, pode constatar-se, do lado esquerdo, um lançador de madeira, encimado por um armário aberto com prateleiras para albergar a loiça essencial do quotidiano, tal como, pratos, tijelas/ou malgas, púcaros e panelas. Ainda no lado esquerdo, pode verificar-se o lar em granito com um chupão de zinco ladeado por um escano e um banco corrido destinado à família. O espaço supramencionado é lajeado, e o restante é sobrado. “Na cozinha de moveis não tinha nada, tinha uma mesa para as refeições... e uns bancos. O lar, naquela altura, faziam mais fundo, assentava num merouço de pedra desde a loja, e ficava mais fundo para depois o sobrado servir de banco à volta da lareira” (Nascimento, 2024).

Se, por um lado, o espaço com maior relevância da habitação é a cozinha, por outro, o considerado como nobre é a sala. Ambos podem abranger as mesmas dimensões. No que diz respeito à cozinha, pode constatar-se que este compartimento abarca a lida doméstica quotidiana, um exemplo de tal é a lareira que serve, quase todo o ano, para cozinhar e aquecer a casa. De ressaltar, ainda, que as refeições⁷ diárias (almoço, jantar e ceia) se preparavam ao lume do borralho (Fig. 5 e 6) “em panelas de ferro de três patas” (Viegas, 2024), e por cima do lar havia duas varas destinadas ao fumeiro⁸ proveniente da matança do porco, para depois ser guardado em talhas de azeite. “Olhe o porco dava para todo o ano... a gente matava o porco. O presunto salgava-se, fazia-se as alheiras... os chouriços, os salpicões e os butelos eram depois metidos num pote de azeite. Depois o azeite aproveitava-se para fazer o sabão” (Mesquita, 2024).

⁷ Fernanda Mesquita relembra memórias de criança das refeições da casa dos seus avós, da Beira Grande: “em casa da minha avó punham um prato grande, em cima de uma mesa, com batatas, deitavam pra lá o caldo de couves e punha-lhe azeite, depois todos comiam aquilo com pão centeio, sabiam melhor que um bife de vitela, ainda tenho saudades” (2024).

⁸ alheiras, chouriços, salpicões e presunto.

Segue um testemunho da preparação e confeção das alheiras: “as alheiras eram feitas no pote ao lume. Primeiro tinha-se de partir o pão e depois punha-se a cozer as carnes de porco e galinha... assim aquelas carnes gordas, as coraxas porque primeiro os porcos eram gordos. Depois partia-se a carne aos bocadinhos... Depois deitava-se a calda na caldeira e mexia-se bem mexida. Depois deitava-se a carne na caldeira e ia-se mexendo. Depois punha-se salsa, cloral e mexia-se bem mexido. Depois metia-se azeite a ferver para escaldar aquilo tudo e mexia-se bem mexido e estavam prontas para encher. Dava muito trabalho, até na véspera começávamos logo a atar as tripas. Depois tinha-se água quente no pote ao lume para dar uma lavadela às alheiras por causa da gordura na tripa e pendurava-se no tendal.” (Mesquita, 2024).

A mulher, considerada como doméstica, tinha várias responsabilidades diárias, “a minha mãe andava sempre a trabalhar, ela passava o dia que mal se sentava, só para comer e depois à noite à lareira” (Nascimento, 2024).

Pela manhã “a minha mãe preparava o almoço que era uma sopa e um prato de batatas, ao meio-dia, era o jantar e à noite era a ceia. Na minha casa como o meu pai devia de ser o que colhia cá mais castanhas, ele chegou a vender 5 mil quilos a 4 tostões o quilo, então nós desde que começavam as castanhas até ao fim de janeiro, à noite era sempre castanhas cozidas e sopa de couves e batata. Antigamente quando andavam a ceifar levavam o almoço ao campo, à cabeça” (Nascimento, 2024).

A senhora Dulce recorda que “logo de manhã fazia o almoço para os filhos irem para a escola e para o marido ir paro terreno e depois juntava a roupinha para ir lavar ao ribeiro, vinha, estendia e tratava logo da ceia, para quando os filhos viessem da escola e quando viesse o homem do trabalho, era só assetarem-se à mesa e comerem” (2024).

A alimentação mais comum consistia em “batatas e caldo”, praticamente “era só o que saia do campo. Havias as feiras em Carrazeda e lá compravam um melão que vinha da Vilarica... as peixeiras iam buscar a sardinha ao Tua que vinha no comboio e vendiam ao quarteirão pelas aldeias. Na minha casa eu comia uma sardinha, mas havia outras que a partiam a meio.”

No inverno, as refeições eram realizadas na mesa da cozinha, sentados no escano, em torno da lareira e à luz da candeia a petróleo. “Eu quando era miúdo ceávamos praí às oito horas. Era para poupar luz e lenha. A Luz veio para Arnal tinha eu mais ou menos 17 anos. Mas a luz era tão forte que iluminava menos que uma candeia a petróleo.” Depois de jantar, no serão “quando eu era miúdo, rezávamos o terço entre

Fig. 4 Ilustração da fachada virada para a rua pública da 1ª habitação (Ilustrada por Ricardo Saavedra)

todos. Depois ficávamos mais um pouco e íamos logo para a cama” (Nascimento, 2024).

Nos dias festivos, desfrutava-se de uma melhor alimentação “durante o ano comia-se a carne de porco enquanto durasse do porco que matavam, porque havia mais gente que não matava; ou lá se matava uma galinha quando vinha alguém de fora. Carne do talho só entrava em casa na festa do dia 8 de setembro ou no dia 25 de março porque nessa altura vinham sempre três padres rezar missa e juntavam sempre em casa do meu pai” (Nascimento, 2024).

Os lares das cozinhas tinham múltiplas funções, ou seja, para além de ser um espaço de refeições era também considerado um local de trabalho doméstico e agrícola. Como por exemplo, as mulheres à noite realizavam ou consertavam peças de vestuário em lã, como meias e camisolas, enquanto a restante família

desgrenhava o milho, feijão, favas, ervilhas e outros produtos da lavoura. Por vezes, na soleira da porta da cozinha também servia para desgrenhar o feijão ou descascar as batatas para a confeção do “caldo”.

A cobertura da habitação anteriormente mencionada consistia numa armação de madeira com duas águas (Fig. 7), forro de madeira em castanho que suporta a tenha artesanal de caleira fabricada em Luzelos. A inclinação dos telhados ajuda a escoar a água da chuva e a neve dos duros invernos, evitando infiltrações e danos estruturais.

O acesso ao andar realizava-se através do quinteiro, por uma escada externa, lavrada em granito (Fig. 8), que termina com um patamar em frente à porta, ficando em falso sob as escadas, como se de um galinheiro com o poleiro se tratasse. “As galinhas eram debaixo das escadas quem sobe para a cozinha, tinha uma portinha virada para o lado do

Da esquerda para a direita

Fig. 5 Ilustração da confecção das refeições no lar (baseada em https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=499512892295761&id=100067111642597 e ilustrada por Ricardo Saavedra)

Fig. 6 Pote ao lume para a cozedura das carnes de porco

Fig. 7 Levantamento por fotogrametria aérea do complexo habitacional da casa do lavrador em Arnal

Da esquerda para a direita

Fig. 8 Ilustração da fachada da 1ª habitação com acesso pelo quinteiro (Ilustrada por Ricardo Saavedra)

Fig. 9 Ilustração de enfiar o pão (Ilustrada por Ricardo Saavedra)

quinteiro e numa das escadas tinha um buraco para entrar as galinhas” (Nascimento, 2024). Assim surge a expressão popular “ir fechar o buraco das pitas”.

Junto à casa destaca-se um espaço térreo designado de forno. Esta área possuía um forno construído em barro com uma boca e uma soleira saliente para enfiar o pão ou os folares no período da Páscoa (Fig. 9). Este espaço detinha uma masseira para amassar a farinha triga ou centeia, (mas com mais frequência a centeia), o canto da lenha e o forno para cozer o pão que alimentava as numerosas famílias. Os utensílios com maior necessidade na faina do forno era a pá para enfiar, o ranhadouro para arranhar e mexer a lenha e o vassouro para varrer a cinza. Parte-se do pressuposto que este edifício detinha um telhado de uma só água e a não existência de chaminé, pois considera-se que o fumo se pudesse

escoar pelas fendas do telhado ou pela porta. Segundo a memória do senhor João Nascimento, “já não se lembra do forno cozer pão. Era aqui que guardávamos a lenha para o inverno” (2024).

No processo de saber fazer o pão e na moagem de cereal, a maquia era o modo de pagamento. “Havia aqueles moinhos de água, em Linhares, e os moleiros ca vinham buscar o cereal, levavam um saco de grão e traziam a farinha, tiravam-lhe a maquia para eles. Havia uma moagem, ali em Parambos, onde está agora a padaria, que era do Felinto de Misquel, era quase sempre eu que ia lá com o cavalo com um saco de três alqueires de centeiro moê-lo e depois trazia-o. Uma maquia tirava-lo o moleiro de grão, a forneira naquela altura fazia tudo pães de três quilos, para ele fazia um mais pequeno de quilo e meio, era o que ela tirava. Por cada fornada tirava um pão” (Nascimento, 2024).

Quem cozesse nos fornos comunitários tinha de pagar uma maquia à forneira “ficava com um pão. Agente levava a lenha e depois pelo trabalho dela ficava com um pão” (Viegas, 2024).

O pátio descoberto que dá ligação para vários edifícios é designado por quinteiro. O quinteiro, local onde se empilhava palha, lenhas, matos e estrumes, principalmente no inverno. Para além do referido, este local acolhia também galinhas e porcos que normalmente estavam soltos. “O meu pai juntava lá o estrume que tirava da loja do cavalo e dos porcos, juntava lá no quinteiro numa rima para fermentar, para ir mais curtido para a terra. Tirava duas ou três vezes por ano” (Nascimento, 2024). No período do verão possuía menor quantidade de estrume, era tempo mais seco.

O quinteiro era o espaço doméstico de maior atividade “o milho levava-se completo e desfolhava-se

lá em casa no quinteiro e a folha deitava-se para o cavalo e ia para o estrume” (Nascimento, 2024). Este espaço é delimitado pelos edifícios, com apenas a abertura de um portão com acesso à rua pública. De salientar ainda, que o facto de conter vedação permite aos proprietários residir com maior privacidade.

Este era o espaço onde se realizava a tradicional matança do porco. Este ato era considerado como um dia festivo, onde a família se reunia para confeccionar um produto alimentar que perpetuava para o ano todo. “A matança do porco era sempre no fim dezembro e janeiro. Mas também dependia do tamanho do porco, se estivesse pequeno esperava mais um mês ou dois para ele crescer mais e engordar mais um bocado. O porco comia de tudo o que havia, nabiças com nabo, couves, farelos, batatas, castanhas, botelhas... Tinha um tio que era quem matava os porcos todos

Fig. 10 Ilustração da fachada da 2ª habitação (Ricardo Saavedra)

Fig. 11 Ilustração do Lagar em granito (Ricardo Saavedra)

Fig. 12 Ilustração de uma adega tradicional transmontana (Ilustrada por Ricardo Saavedra)

cá da aldeia. Era ele quem matava, e eu e os meus irmãos segurávamo-lo. Três ou quatro segurávamos o porco para o deitar no banco” (Nascimento, 2024).

A senhora Dulce Viegas também nos recordou que “o quinteiro era palha e estrume, as galinhas andavam à solta, os porcos com o medo de mexerem com as galinhas estavam numa loja, vinha a noitinha as galinhas iam para o poleiro” (2024).

Ao fundo do quinteiro sobressai uma casa de habitação térrea e de 1º andar, tendo a fachada principal com reboco de argamassa de cal, voltada a sul, uma escada lavrada em granito, com acesso ao andar sobradado, e varanda (Fig. 10). A parte térrea é composta por uma divisão, aproveitada para loja da tulha das batatas, cebolas e ainda serviu de quarto, “eu dormia na loja por baixo desses quartos que a D. Márcia mandou fazer” (Nascimento, 2024).

Por baixo das escadas era uma loja para os animais, “antigamente o meu pai metia lá o porco” (Nascimento, 2024).

No andar sobradado destacam-se quatro divisões, dois quartos, uma sala e uma varanda sobradada com um gradeamento em madeira. “A casa, quando eu fui para lá, era ampla, depois a dona daquilo, a tal Márcia que estava no Porto, ela vinha cá quase todos os meses, então dividiu aquilo, fez dois quartos e uma sala. Aquilo era uma cozinha, tinha um lar como a outra casa, mas aquela parte do lar pôs sobrado e ficou tudo direito e fez dois quartos e uma sala, para quando ela viesse cá” (Nascimento, 2024). O interior da casa era dividido com paredes em tabique, que era uma forma tradicional de construção com tábuas pregadas na vertical, unidas com pequenas ripas na horizontal, sendo, por fim, revestido em ambas as faces com reboco de argamassa de cal.

A sala situa-se logo à entrada da casa, e é a divisão onde a preocupação decorativa assume maior vulto. É o espaço da casa mais nobre, forrado com madeira, com paredes revestidas com reboco de argamassa de cal e é de natureza cerimonial estando relacionada com certas festividades do ciclo do ano, designadamente a visita do compasso pascal. Por vezes, era o espaço onde se recebia as visitas e a mortalha dos falecidos e também outros acontecimentos festivos. Nela figuram sempre as melhores peças do mobiliário, “na sala tinha uma mesa quatro cadeiras e uma cómoda. No tempo

da D. Márcia não tinha janela, depois foi o meu pai que mandou fazer uma janela para o lameiro do Doutor” (Nascimento, 2024).

A senhora Dulce recorda que a sala tinha por natureza um móvel, “a sala tinha um armário para a louça fina, que era quando ia alguma pessoa para casa, uma mesa e cadeiras. Na sala havia sempre uma arca com roupa de vestir” (Viegas, 2024).

A natureza cerimonial da sala e o seu nobre carácter excluem geralmente as atividades quotidianas. No entanto, era frequentemente utilizada para arrumos de roupas em malas de madeira ou objetos domésticos.

A sala também é um espaço de ligação a outros compartimentos da casa, designadamente os quartos. Estes eram pequenos, apenas tinham uma cama de ferro ou de madeira e uma cadeira, assim afirma o senhor Joao: “os quartos eram pequeninos e já eram forrados a madeira e deixaram uma claraboia para por uma telha de vidro, e tinham uma cama cada um e mais nada. Não havia mesinhas de cabeceira” (Nascimento, 2024). O primeiro quarto era maior um pouco e tinha uma janela virada para a varanda.

Em outras habitações, os quartos eram de espaços reduzido, “na casa dos meus pais era pequenino, nós dormíamos quase todos na mesma cama” (Viegas, 2024).

“No tempo dos meus pais os colchões eram cheios de palha centeia. Quando malhavam o pão, tiravam os colmos da malhadeira... quando começava o verão a minha mãe lavava os colchoes bem lavados e depois tinha uma gancha que enfiava para aqui e para ali, olhe uns colchões que se dormia muito bem, melhor que agora” (Mesquita, 2024). Todo o andar sobradado da casa assenta sobre grossas traves de madeira de castanho.

A varanda situa-se saliente ao longo da fachada principal da casa, é grande, aberta e corrida, de sobrado com um gradeamento em madeira, coberta pelo prolongamento da água do telhado, assente em vigas de madeira e está apoiada no próprio travejamento em que assenta o sobrado do andar. Por fim, o térreo, que fica debaixo da varanda, é aberto, utilizando-se o desvão que assim se forma para arrecadação de alfaias agrícolas, charrua, arado, chachador, carroça, a grade para agradar a terra, a meleia, a cabeçada, as guias, a albarda e os

tirantes. Estes artefactos eram utilizados na faina agrícola, para lavar: “tinha a meleia que se punha no pescoço do cavalo para prender os tirantes que iam atrás enganchar na charrua para depois a puxar. Quando eu era miúdo o meu pai nunca utilizava as guias porque andava quase sempre eu na frente do cavalo a puxa-lo à rédea. A albarda era para fazer as cargas de batatas, uvas ou lenhas. Era para tudo o que fosse preciso” (Nascimento, 2024).

Ela é utilizável para diversas funções, tais como secar o sabão artesanal de borras de azeite, vários produtos cultivados na agricultura como o feijão, milho, grão-de-bico, amêndoas, nozes, figos e ameixas. “O milho semeávamos e púnhamos a secar naquela varanda e quando estivesse bem seco desgrenhava-se para guardar na arca, na loja” (Nascimento, 2024). A varanda também era utilizada para o estendal da roupa mas também para momentos de lazer no período do verão com o perfume e frescura dos vasos de craveiros, manjericos e malvas.

A cobertura da casa é em armação de madeira com três águas (Fig. 7), com forro de madeira em castanho, que suporta a telha artesanal de caleira e produzida na telheira de Luzelos. A inclinação dos telhados escoava a água da chuva e a neve nos duros invernos, evitando infiltrações.

Por fim, entre a casa e o forno, destaca-se um espaço térreo composto por duas divisões com acesso ao quinteiro. Na primeira divisão era um lagar, onde o proprietário da casa produzia o vinho da forma mais tradicional e autêntica, num lagar em granito (Fig. 11). “O meu pai trazia as uvas para o lagar, e nós pisávamos. Até tirar o vinho para o túnel, eram dias de muito trabalho no lagar” (Nascimento). A segunda divisão era a adega (Fig. 12) e loja da tulha do cereal. O Sr. João recorda que havia mais casas em redor do quinteiro, “havia a do lagar... e a outra atrás do lagar. O vinho guardava-se na casa a seguir ao lagar, era a casa do lagar. Entre o lagar e a outra casa só estava dividido por uma entaipa de madeira porque tiveram que tirar a parede para pôr o lagar. Na casa da adega guardavam uns garris, a caixa do centeio era onde a minha mãe ia pôr o fumeiro, e era onde estava a caixa com o sal para pôr os presuntos (Fig. 13 e 14). O presunto estava na caixa todo o ano até que

Fig. 13 Arca/caixa do cereal

Fig. 14 Salgadeira dos presuntos

se gastava. O resto do fumeiro pendurava-se no teto, lá num pau com ganchos porque era por causa dos ratos” (Nascimento, 2024). A cobertura deste edifício leva a supor a existência de um telhado de duas águas. Este complexo estrutural estaria ligado intimamente ao quotidiano da vida de uma família de lavradores.

6. Outros quotidianos familiares

A mulher, considerada como doméstica, tinha várias responsabilidades diárias. Além do trabalho diário em casa, também tinha de lavar a roupa de toda a família. Esta ação realizava-se nas linhas de água (ribeiro) ou nos tanques. O senhor João Nascimento descreve que na pequena aldeia de Arnal “as senhoras iam lavar a roupa aos poços e nos tanques, tinham uma fonte que deitava água fora até junho. A água no inverno saía sempre morna. Era o lugar onde se juntava mais gente a lavar. Tinham também um tanque lá baixo ao ir pro cemitério. Depois punha enxugar a roupa numa corda ou numa árvore... não havia OMO para lavar a roupa... quem fazia azeite, depois aquele pé do azeite, aquelas borros faziam sabão, ou então compravam o sabão em barras compridas”

Segundo a memória da senhora Dulce, para lavar a roupa, era necessário sair de casa para espaços

abertos e comunitários, “era no ribeiro de joelhos... em cima de uma pedra com água corrente” (2024). A roupa para ficar bem asseada passava por um processo tradicional “quando a roupa estava muito encardida faziam uma barrela num cortiço. Metia-se um pano por cima da roupa, deitava-se uma pouca de cinza e depois punha-se água a ferver e escaldava-se bem escaldada, depois ainda se punha a corar ao sol e só a seguir é que se ia para o ribeiro lavar” (Mesquita, 2024).

Outro dos trabalhos da mulher doméstica no dia a dia era alimentar, cuidar dos animais de casa, “se o meu pai fosse para qualquer lado e o cavalo ficasse em casa, era a minha mãe que lhe punha de comer. Aos restantes animais, porcos galinhas, patos, coelhos, isso era sempre a mulher da casa, era assim em todas as casas” (Nascimento, 2024).

7. Considerações finais

O trabalho realizado, tem como função a salvaguarda do património cultural vernacular, assim como, a identidade de uma comunidade. Atendendo à realidade da habitação tradicional transmontana, é possível ter uma noção da complexidade dos espaços necessários para o quotidiano da casa do lavrador.

A casa transmontana é uma simples habitação, que representa uma herança cultural rica e diversificada,

que reflete a história, as tradições e o modo de vida do território. As paredes de granito guardam histórias “contadas” de tempos difíceis à volta da lareira, bem como uma dimensão imaterial, que são uma parte importante da cultura local, ajudando a manter viva a memória coletiva da comunidade.

Muitas das tradições e festas têm lugar nas habitações, por exemplo, o Natal e a Páscoa, a matança do porco são celebradas com refeições familiares, onde se reúnem várias gerações em torno da mesa. A casa rural, com as suas cozinhas espaçosas e lareiras acolhedoras, são o cenário perfeito para estas celebrações.

Nas descrições das entrevistas realizadas, por vezes os inquiridos não resistem a afirmar que eram tempos difíceis com condições miseráveis, “vivía-se uma miséria miserável” (Nascimento, 2024), mas o sentimento de alegria e partilha perpetuou na memória da senhora Fernanda Mesquita, “era uma vida difícil, olhe, mas para lhe dizer a verdade, naquele tempo era uma vida mais alegre, não havia telefone, não havia rádio, não havia televisão, não havia nada...” (2024).

Este trabalho, entendido nesta perspetiva, tem por objetivo subjacente não tanto a mera lembrança ou recordação, embora não deixe também de almejá-la, mas a recolha de fontes diretas, testemunhos e memórias de modos de vida das aldeias e povoações do Portugal rural, hoje em vias de extinção e/ou profunda alteração.

Estando estes usos e costumes do quotidiano na habitação tradicional em supressão, urge a necessidade de efetivar recolhas de memórias e vivências por forma a reconstruir um repositório, procurando contribuir para o turismo e futuros espaços museológicos.

Ao nível de perspetivas futuras, embora enfrentem desafios significativos, os esforços de preservação e renovação destes espaços habitacionais, estão aliados ao crescente interesse turístico e oferecem esperança para o futuro destas construções emblemáticas.

Agradecimentos

Daniela Lopes, Dulce Rosa Viegas, Fernanda da Purificação Mesquita, João Nascimento, Ricardo Jorge Benoit Saavedra, Ricardo Gonçalves.

Referências bibliográficas

- Arquitetura Popular em Portugal* (2004). volume 1. Ordem dos Arquitectos Portugueses, Lisboa.
- BARATA, José (1989). *Arquitetura Popular Portuguesa*. Edição da Direção de Relações Internacionais e Filatelia, Correios e Telecomunicações de Portugal.
- LEAL, João (2000). *Etnografia Portuguesa (1870–1970): Cultura Popular e Identidade Nacional*. Publicações Dom Quixote, Lisboa. Disponível em: <https://run.unl.pt/bitstream/10362/4339/1/Etnografi...pdf>.
- OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando (2003). *Arquitetura Tradicional Portuguesa*. (5ª edição). Publicações Dom Quixote, Lisboa.
- Plano Diretor Municipal (PDM) de Carrazeda de Ansiães (2015) – Fase 4 – Plano Diretor Municipal. Volume IV. Relatório Ambiental Preliminar. Disponível em: https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/cmcarrazedadeansiaes/uploads/writer_file/document/236/1_RELAT-RIO.pdf.
- ROSAS, Lúcia (2018). “Património vernacular do Alto Douro Vinhateiro: valores, usos e transformação”. *Douro interior/exterior: arte e imagem: atas das 5as Conferências do Museu de Lamego /Citcem*.
- SANTOS, Nide Marques dos (2016). *Arquitetura e memória: o palheiro como objeto de identidade territorial*. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, apresentada ao Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/33033>.
- SOEIRO, Teresa, ROSAS, Lúcia, FAUVRELLE, Natália (2002). “O Património vernacular construído do Alto Douro. Vinhateiro: ritmos e valores”. *Douro – Estudos & Documentos*, Porto: Faculdade de Letras do Porto/GHEVID, volume VII (14), (4.º): 147–163. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/27576/2/teresasoeirodouro14000098263.pdf>.
- Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães: <https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt>.

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com o depoimento do Sr. João Nascimento sobre a “Casa do Lavrador de Arnal”, concelho de Carrazeda de Ansiães.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos da Sr.ª. Fernanda da Purificação Mesquita e da Sr.ª. Dulce Rosa Viegas sobre o quotidiano familiar.

